

**К ВОПРОСУ СОСТОЯНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ФАУНЫ НА
ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ЗАКАЗНИКА
«САЙГАЧИЙ»**

Байниязова Г.С., Мамбетуллаева С.М.

Нукусский государственный педагогический институт

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы состояния биоразнообразия фауны на территории Комплексного (ландшафтного) заказника «Сайгачий». Трансформация местообитаний приводит и к угрозе сокращения видового богатства, численности, ареалов многих видов животных и растений. Видовое разнообразие и динамика численности популяций млекопитающих являются основным этапом эволюционного процесса, что представляет большой научный и практический интерес.

Ключевые слова: плато Устюрт, биоразнообразие, фауна, охраняемые территории, мониторинг, охрана.

Annotatsiya. Maqolada "Saygachiy" majmua (landshaft) buyurtma qo'riqxonasi hududidagi fauna xilma-xilligining holati ko'rib chiqilgan. Yashash joylarining o'zgarishi ko'plab hayvon va o'simlik turlarining turlar boyligi, soni, areallarining qisqarishi xavfini ham keltirib chiqarmoqda. Sut emizuvchilarning turlar xilma-xilligi va populyatsiyalar sonining dinamikasi evolyutsiya jarayonining asosiy bosqichi bo'lib, bu katta ilmiy va amaliy qiziqish uyg'otadi.

Kalit so'zlar: Ustyurt platosi, bioxilma-xillik, fauna, muhofaza etiladigan hududlar, monitoring, muhofaza.

Abstract. The article examines the state of biodiversity in the territory of the Saigachiy Complex (Landscape) Reserve. The transformation of habitats also threatens the reduction of the species richness, number, and range of many animal and plant species. The species diversity and population dynamics of mammals are the main stage of the evolutionary process, which is of great scientific and practical interest.

Keywords: Ustyurt Plateau, biodiversity, fauna, protected areas, monitoring, protection.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

В настоящее время сохранение биоразнообразия популяций грызунов и анализ динамики численности их популяций являются важнейшими показателями, определяющими устойчивости экосистем, и имеют огромное теоретическое и практическое значение [1]. Интенсивное хозяйственное воздействие в регионе Южного Приаралья, в том числе на охраняемых природных территориях в последние десятилетия сопровождается нарастающими по силе и темпам изменениями живой природы [3]. В этом плане особый интерес представляют грызуны - важнейшее звено ценотических цепей, во многом определяющее формирование и развитие природных комплексов, фактическую и потенциальную их продуктивность. Как компонент экологических систем они играют важнейшую роль в биотическом круговороте. Именно видовое разнообразие и динамика численности популяций грызунов являются основным этапом эволюционного процесса, что представляет большой научный и практический интерес [1].

Большое число видов грызунов, их высокая численность, короткий жизненный цикл и быстрая смена поколений грызунов позволяют им быстро и адекватно реагировать на изменения окружающей среды через изменение структуры популяций и структуры сообществ. Это позволяет использовать их в качестве удобной экологической модели для комплексного изучения влияния деятельности человека на природные экосистемы и в качестве индикаторов в системе экологического мониторинга процессов антропогенной трансформации биогеоценозов [4, 5].

В Республике Узбекистан на основе программных документов по осуществлению мониторинга природных экосистем и устойчивому развитию достигнуты важные результаты по сохранению биоразнообразия фауны млекопитающих и рационального использования биологических ресурсов. Для государственного природоохранного учреждения, созданного на базе заказника «Сайгачий» было отведена площадь земель площадью 628,3 тысячи га, включающей пять участков. Эти участки выбраны как наиболее соответствующие природным условиям для обитания сайгака и других редких видов животных.

Рельеф плато Устюрт представляет возвышенное плато с абсолютными высотами 160-300 м над уровнем моря, окаймлённые со всех сторон более или

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

менее отчётливыми обрывами, так называемыми чинками, высотой 190-256 м. В зависимости от климатических особенностей и физико-географических условий, закономерности строения растительного покрова и засоленности почвы на территории Каракалпакского Устюрта выявлены гипсовые, солончаковые и песчаные пустыни [2, 3].

Трансформация местообитаний приводит и к угрозе сокращения видового богатства, численности, ареалов многих видов животных и растений [2, 3]. Проблема состояния биоразнообразия фауны, и их динамика в условиях интенсивной аридизации региона Приаралья требует всестороннего углубленного изучения. В связи с этим необходимо провести инвентаризацию биоресурсов нашего региона и разработать меры и пути их охраны.

Территориальный подход к охране природы должен предполагать обеспечение всех функций ОПТ при минимальном ограничении иных функций, необходимых для жизнеобеспечения общества. Выбор конкретного направления деятельности по организации новообразованных ОПТ определяется следующими аспектами: современным состоянием природных территорий (фауна, флора, почва), динамикой антропогенного воздействия на природные территории [1, 3].

Плато Устюрт является одним из древнейших пустынь Евразии. Поверхность плато Устюрт представляет возвышенное плато с абсолютными высотами 160-300 м над уровнем моря, окаймлённые со всех сторон более или менее отчётливыми обрывами, так называемыми чинками, высотой 190-256 м. В зависимости от климатических особенностей и физико-географических условий, закономерности строения растительного покрова и засоленности почвы на территории Каракалпакской части Устюрта выявлены гипсовые, солончаковые и песчаные пустыни [3, 4, 7].

В последние годы с интенсивным освоением территории Устюрта резко возросло влияние антропогенных факторов (строительство железных дорог, газопроводов и т.п.) на динамику ландшафта и растительных сообществ, видового разнообразия фауны и ее биопродуктивности.

С экологической точки зрения, для оценки устойчивости биоты может применяться критерий наличия разнообразных редких таксонов (редких видов живых организмов, существенно различаемых по экологическим нишам, трофическим уровням, а также по размерным классам территории, необходимой

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

для существования их популяций) в пределах всей экологической амплитуды их местообитаний [6, 7]. Так, например, для многих видов (сайгак, джейран и др.) произошло резкое сокращение численности, а отдельные виды (гепард, кулан и др.) совсем исчезают из фаунистического комплекса региона. Они занесены в Красную книгу Республики Узбекистан, Красный список Всемирного союза охраны природы (МСОП), а также в Приложения Конвенции по торговле исчезающими видами (СИТЕС), членом которой является Республика Узбекистан.

В слабонарушенных природных сообществах, способных к самовосстановлению, подавляющее большинство экологических ниш в пределах всей амплитуды условий занимают эволюционно коадаптированные присущие ему (аборигенные) виды, в том числе и редкие. Плотнo заполняя экологическое пространство, они не позволяют внедриться в биогеоценоз адвентивным видам. При этом редкие аборигенные виды растений или животных играют "подстраховывающую" роль, то есть заполняют ту часть экологического пространства, которая освобождается видами-доминантами при флуктуациях их численности [4, 5]. Поэтому показателем способности экосистем к самовосстановлению как природного фактора стабильности экологического баланса может служить нативность биологического разнообразия - видовое богатство аборигенных видов [1].

Таким образом, на основе научных инновационных технологий, позволяющих проводить экологический мониторинг за путями миграции и мест зимовки животных считаем необходимым использовать вновь охраняемые природные территории как научно-исследовательские базы для подготовки молодых специалистов и дальнейшего развития экологического туризма.

Список литературы

1. Абатуров Б.Д., Соколов В. Е. Млекопитающие как компонент экосистем. М.: Наука. 1984. –286 с.
2. Аймуратов Р., Пиржанова Р. Состояние биоразнообразия экосистем южного подрайона плато Устюрт в условиях техногенного и антропогенного пресса //Вестник ККО АНРУз. – 2009.– № 3. – С. 48 – 51.
3. Аймуратов Р., Матекова Г., Пиржанова Р. Современное состояние растительного и животного мира Каракалпакской части Устюрта // Проблемы

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

рационального использования и охрана биологических ресурсов южного Приаралья. Тез.докл. Междун. научн.-прак. конф. (22-23 июня 2012 г.) – Нукус, 2012. – С. 12.

4. Мамбетуллаева С.М. Определение экологических критериев нормирования антропогенной нагрузки на фауну млекопитающих в низовьях Амударьи // Актуальные проблемы биологии, экологии и почвоведения. Матер. Респуб. науч.-прак. конф. Ташкент, 2008. – С. 85–87.

5. Реймов Р.Р. Грызуны Южного Приаралья (систематика, экология и хозяйственное значение).- Ташкент.- 1987.- 128 с.

6. Реймов Р.Р. Эколого-географическая характеристика териофауны Южного Устюрта // Вестник Каракалпакского филиала АН РУз.- 1981.- № 4(86).- с. 14-19.

Тажимуратов П.А. Современный флористический состав Каракалпакской части Устюрта. // Вестник ККО АН РУз. – 2001. – №6. – С. 20 – 21.

